

PLASTIK MUAMMOSI VA EKOLOGIK INQIROZ: INSONIYAT O‘ZI YARATGAN FALOKAT BILAN YUZMA-YUZ

Rahmatullayeva Maftunaxon¹, Yarova Sevara Baxodir qizi²

¹“TIQXMMI” MTU, 1-kurs talabasi, ²Ilmiy rahbar: Professional ta’lim kafedrası pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304830>

Annotatsiya. Mazkur maqola global ekologik muammolardan biri — chiqindilar, xususan plastik chiqindilarning tabiatga, hayvonot olamiga va insoniyat salomatligiga yetkazayotgan tahdidlarini tahlil qiladi. Unda mikroplastiklarning suv muhitiga, oziq-ovqat zanjiriga kirib borishi, dengiz hayvonlari va inson salomatligiga qanday xavf tug‘dirishi haqida ilmiy va ijtimoiy asoslangan fikrlar berilgan. Muallif O‘zbekiston misolida odamlarning ekologik muammolarga befarqligini tanqid qiladi va tozalik, e’tibor hamda ongli yashash tarafdori sifatida jamiyatni uyg‘onishga chaqiradi. Maqola ekologik inqirozga olib kelayotgan chiqindi muammosi va uning oldini olish yo‘llarini yoritishga xizmat qiladi

Annotation. This article explores one of the major global environmental issues — waste pollution, especially plastic waste, and its harmful impact on nature, marine life, and human health. It highlights how microplastics enter aquatic systems and food chains, eventually returning to humans in the form of contaminated seafood. The author critically reflects on society’s indifference, particularly in Uzbekistan, towards environmental problems and calls for awareness, cleanliness, and responsibility. The piece serves to raise awareness about the ecological crisis caused by human negligence and emphasizes the urgent need for collective environmental action.

Аннотация. Данная статья посвящена одной из важнейших экологических проблем — загрязнению отходами, в частности, пластиковыми, и их пагубному влиянию на природу, морскую флору и фауну, а также здоровье человека. Автор рассматривает, как микропластик попадает в водную среду и пищевую цепочку, в конечном итоге возвращаясь к людям через морепродукты. Особое внимание уделяется равнодушию общества, в том числе в Узбекистане, к экологическим вопросам. Статья призывает к осознанному отношению к природе, чистоте и бережному использованию даров Всевышнего. Работа способствует осознанию надвигающегося экологического кризиса и необходимости срочных мер.

Kalit so‘zlar: Ekologiya, plastik chiqindilar, mikroplastik, atrof-muhit muhofazasi, ekologik inqiroz.

Umringizda tashlagan birinchi plastik baklashkangiz esingizdami? Albatta yo‘q! Inson o‘zini yettita avlodini bilishi kerak deyishadi lekin bilasizmi nima bu dunyoda sizning o‘n to‘rtinchi avlodningiz yashayotgan bir paytdayam siz tashlagan o‘sha birinchi plastik baklashka haliyam chiqib ulgurmagan bo‘ladi. Odamlar esa har yili 300 mln tonnadan ortiq plastik chiqindi bilan yer sayyorasini ifloslantiradi. Ming afsuski bu raqamlar hech kimni o‘ylantirmaydi. Daraxt, suv, ekologiya, chiqindi... Bu muammolar xalqimizga qiziqmas. Ular bu muammolar bor ekanini bilmay o‘tib ketsa ham ajab emas. Yana bir achchiq haqiqat shuki, bizga omonat qilib berilgan bu dunyoni o‘z qo‘limiz bilan ongsiz ravishda xarob qilib bo‘ldik! Siz-u biz chiqarayotgan chiqindi nafaqat insoniyatga balki tabiatga, hayvonot dunyosiga qanchalik zarar

yetkazayotganiga hech qiziqib ko'rdingizmi? Yildan yilga rekord darajaga chiqayotgan o'rmon yong'inlari, plastik va boshqa chiqindi tufayli ifloslanib borayotgan suv, tuproq, havo, yo'qolib borayotgan flora va fauna, inson omili tufayli atmosferaga to'xtovsiz chiqayotgan parne gazlari va oqibatda global iqlim o'zgarishi. Ko'pchilik haligacha bu muammolar O'zbekistonga tegishli emas deb o'ylaydi, bularning bari uzoq-uzoq o'lkalarda bo'lyapti deb o'ylashadi. Vaholanki, bu muammolar O'zb.da allaqachon boshlanib bo'lgan va biz buni his qilyapmiz shunchaki e'tibor bergimiz, bosh qotirgimiz kelmayapti xolos. Odamlar iqlimni o'zgartirmoqda va buni oqibati ayanchli bo'ladi. Tog' muzlarining erib ketishi, qurg'oqchilik, hosildorlikning keskin kamayib ketishi, narxlarning oshishi va hakazo.. Aynan O'rta Osiyo hududi ekologik o'zgarishlarga juda sezgir va nozik hisoblanadi aslida. Lekin bizning eng katta muammoyimiz-odamlarning bu masalalarga befarqligi va bu muammolarning judayam kam yoritilishi!

XVIII asrdagi sanoat inqilobigacha yer yuzidagi 90% aholi qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanib kun ko'rgan, keyinchalik ro'y bergan industrial bomb zavod va fabrikalarni ketma-ket ochilishi, ulardagi jarayonlarning borgan sari avtomatlashib borishi albatta judayam katta iqtisodiy o'sishga sabab bo'lgan. Lekin aynan shu o'zgarishlar ekologiyaga tiklab bo'lmas zarar yetkazadigan jarayonlarga start bergan. Sanoat revolutsiyasi boshlangandan beri yer yuzida chiqindi turlari kundan kunga ortib bormoqda. Quyida ba'zi chiqindi turlarini chirish muddatini keltirib o'taman:

- oziq ovqat chiqindisi 4-6 haftagacha
- karton va turli xildagi qog'oz 1 oydan 2 yilgacha
- segaret qoldig'i 10 yildan 20 yilgacha
- plastik paket 10 yildan 20 yilgacha
- plastik stakan 50 yil
- batareya 100 yil
- alyumin banka 80-200 yil
- plastik baklashka 450 yil
- bir martalik taglik 550 yil
- shisha 1000000 yil yoki umuman chirimaydi

Dahshatli sonlar to'g'rimi? Biz har kuni o'ylamasdan, beg'am tashlab yuboradigan aksariyat chiqindi bizdan keyin ham ancha vaqt yer yuzini zaharlab yotishini bilish o'ylantirib qo'yadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki, dunyoda eng ko'o koffienlarga ega "Star Books" kompaniyasi 2020-yildan boshlab plastik trubuchkalardan butunlar voz kechgan. Umumiy ovqatlanish sohasida faolyat yuritadigan kompaniyalarni bu kabi tashabbuslari plastik chiqindisiga qarshi kurashda judayam katta yordam beradi. Lekin bunaqa tashabbuslarni paydo bo'lishi uchun jamiyat buni ongli ravishda tushunib talab qilishi lozim.

Xizmati tugab oxir-oqibat chiqindi poligonlari, axlatxona yoki tabiat qo'ynida qaror topadigan plastik chiqindi ekologiyaga albatta judayam salbiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin suv havzalarida to'planadigan plastik chiqindini zarari yuz barobar kuchliroq. Bu ekologik fojia plastik sababli har yili bir milliondan ortiq dengiz jonzotlari va qushlari nobud bo'ladi. Va bu faqat aniqlangan statistika. Shunchaki plastik buyum yoki neylon to'rga ilashib qolish dengiz mavjudotlari uchun ayanchli yakun bo'lishi mumkin. Chunki tana tuzilishi tufayli ularning harakatlari judayam cheklangan.

Siz qo'lingiz yoki oyog'ingizni bir zumda tozalab, keyin chiqindi uyumlaridan joy oladigan xoloskingiz vlajniy salfetka 500 yilda chirishini bilarmidingiz!? Aslida bu 1970-yilda

chaqaloqlarning intim zonalarini artish uchun chiqarilgan va o'sha paytda tabiiy tolalardan qilingan. Tez yirtilishidan buni ajratib olish mumkin chunki hozirgi nam salftkarni qancha cho'z mang yirtilishi qiyin bo'ladi. Sababi ular politelin tolalaridan tayyorlanadi. Qurigandan so'ng yoqilsa dumaloq shaklga kirib, plastikka aylanib qolishidan ham buni sezish qiyin emas. Mana shu nam sochiqdan doimiy foydalanish sizni teri kasalliklariga olib keladi. Buni terining qattiq zonalarini bilmasligi mumkin, ammo ko'z atrofi va boshqa yumshoq zonalarga tegsa achishish paydo bo'ladi. Bizning organizmimiz yaxshi bakteriyalar bilan qoplangan, siz vlajniy salftkani ishlatganingizda uning tarkibi yaxshi bakteriyalarni o'ldirib yuboradi va hamma yomon narsa teringizga kiradi. U nafaqat organizmga balki ekologiyaga ham, hayvonlar uchun ham o'ta zararli. Chunki uni xavfsiz yo'q qilib bo'lmaydi va qayta ishlab ham bo'lmaydi. Shunchaki chiqindi, shunchaki. Shuning uchun ham nam sochiqdan voz kechish kerak. Unda nimadan foydalanish kerak deysizmi? Ro'molcha, oddiy paxta materialidan qilingan ro'molcha. Spirt yoki antiseptik vositani doim yoningizda olib yurasiz va kerak payti namlab ishlataverasiz. Agar bunga erinsangiz, oliftalik qilmasdan qo'lingizni shunchaki yuvasiz. Bu eko onglilik hayot tarzi degani, ya'ni 0 chiqindi. Siz iloji boricha chiqindi chiqarmaslikka harakat qilasis.

Suvdagi chiqindi uyumlari aksariyat dengiz vakillari uchun haqiqiy tuzoq. Suvga tushgan plastik vaqti o'tishi bilan quyosh ultrabinafsha nurlari, to'lqinlar va tuzlar ta'sirida parchalanib mikroplastik hosil qiladi va bu butun plastikdan ham ko'ra dahshatliroq narsa. Chunki mikroplastik suvdagi qishloq xo'jaligidan chiqqan zaxarli va toxen moddalarni o'ziga shimib oladi. Dengiz jonvorlari, mayda baliqlar mikroplastikni plankton deb o'ylab iste'mol qilishadi va natijada toxenlar mikroplastikdan baliq tanasiga o'tadi. U baliqni esa boshqa yirikroq baliq iste'mol qiladi. Bu baliq bo'lsa bir kun kelib inson qarmog'iga ilinadi. Qarabsizki o'zimiz zaharlagan baliq likopchamizda. Bu dunyoda hech nima izsiz ketmaydi. Bu materiya saqlanish qonuni. Ko'rib turibmizki, inson tashlagan chiqindisi oxir oqibat o'ziga zaxar bo'lib qaytib keladi.

Bugun okeanlarimizda chiqindi shunchalik ko'pki, ular uyulib-uyulib butun boshli orollar hosil qilgan. Ikkita Tinch okeanida, ikkita Atlantika va bitta muz okeanida. Va hattoki Tinch okeanidagi chiqindi miqdori Fransiya hududiga tenglashgani haqiqat. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra dunyo okeanlarida 5,25 trillion mikroplastik bo'laklari mavjud. Agar hozirgi tendensiyalar davom etsa 2050-yilga borib okeanlarimizda baliqqa qaraganda plastik ko'proq bo'ladi.

Musulmonimiz deymiz ammo ba'zan tabiatga bo'lgan munosabatimizni chetdan kuzatsak o'zimizdan uyalib ketamiz. Islom dini nazarida suv Allohning ulkan ne'mati bo'lib, shariatimizda uni zoe qilish, ifloslantirish qat'iyan man etiladi. Islom ummatining o'tgan avlodlari suvga shu darajada e'tiborli bo'lganlarki, hatto fiqh kitoblarida ulamolarimiz "Dengizdan olganda ham suvni isrof qilmaslik haqida" degan boblar ochganlar. Alloh bizga bergan ne'matlardan mazza qilib bahramand bo'lamiz, lekin afsuski musulmonligimizni asosiy talablaridan biri tozalikka rioya qilmaymiz. Bizga omonat qilib, avaylab foydalanishimiz kerak bo'lgan ne'matlarni qadriga yetmaymiz, ularni tahqirlaymiz. Shuni unutmangki, agar biz tabiatni asramasak u ham bizni ayab o'tirmaydi. Zero, hammamiz Allohning huzurida so'ralamiz!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov, M. (2022). Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-dekabrda PF-245-sonli "2025-yil — Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili" deb e'lon qilinishi to'g'risidagi farmoni.

3. United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution. <https://www.unep.org>
4. Alijonova, M. (2023). Plastik chiqindilar va mikroplastikning iqlim o‘zgarishiga ta’siri. Ekologiya va barqaror rivojlanish jurnali, 2(1), 45-53.
5. https://youtu.be/19RLq4X6s8g?si=L_mgy5bVVFZHcf74